

ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ СОХРАНЕНИЯ АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. КОМПЛЕКС «ДАЧА БЕНУА» В ПЕТЕРГОФЕ

PROBLEMS AND METHODS OF THE ARCHITECTURAL HERITAGE'S PRESERVATION. COMPLEX "DACHA BENOIS" IN PETERHOF

ПЕТРАШЕНЬ ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВНА,

старший преподаватель,

Санкт-Петербургский государственный университет.

СПЕРАНСКАЯ ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА,

кандидат искусствоведения, профессор

Санкт-Петербургский государственный университет.

PETRASHEN EVGENIA PAVLOVNA,

senior lecturer,

Saint Petersburg State University.

SPERANSKAIA VARVARA SERGEEVNA,

PhD in Arts,

Saint Petersburg State University.

Статья посвящена проблеме ревитализации комплекса «Дача Бенуа» в Петергофе — пригороде Санкт-Петербурга, рассматриваемой в контексте сохранения исторического наследия памятников деревянного зодчества конца XIX — начала XX вв. Цель настоящей работы состоит в том, чтобы показать процесс формирования модели устойчивого развития комплекса как объекта культурного наследия, наделенного новыми функциями. Методологической базой работы явился «средовой подход», рассматривающий, в частности, способы и стратегии сохранения исторического архитектурного наследия. Вопросам «средового подхода» в области сохранения архитектурного наследия посвящены работы Глазычева В. Л., Гутнова А. Э., Вентури Р. И др. Методический подход к решению этой проблемы разрабатывался в ходе подготовки магистерских диссертаций по программе «Дизайн среды» факультета искусств Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Педагогический аспект «метода-приёма» обосновывается как погружение в искомую проблемную сферу нескольких, последовательно исполненных магистерских исследований, каждое из которых, развивая различные пласты общей темы, вносит индивидуальный вклад в достижение общей цели.

The article is devoted to the problem of revitalization of the complex "Dacha Benois" in Peterhof, a suburb of Saint Petersburg considered in the context of preservation the historical heritage of wooden architecture monuments of the late 19th and early 20th centuries. The main objective of this research work is to show the process of forming a model of sustainable development of the complex as an object of cultural heritage endowed with new functions. The methodological framework of this research is the "environmental approach" which considers, in particular, methods and strategies for preserving the historical architectural heritage. Researches of V. Glazychev, A. Gutnov, R. Venturi and others are devoted to the issues of the "environmental approach" in the field of architectural heritage preservation. The methodological approach to solving this problem was developed during the preparation of master's theses at the Department of Environmental Design of Faculty of Arts of Saint Petersburg State University. The pedagogical aspect of the "reception method" is proved as an immersion in the sought-for problem area of several successively performed master's

studies each of which developing different parts of a common theme, makes an individual contribution to achieving the general aim.

Ключевые слова: *деревянное зодчество, «Дача Бенуа», наследие, средовой подход, дизайн-педагогика, ревитализация, концепция устойчивого развития.*

Key words: *wooden architecture, “Benois Dacha”, heritage, environmental approach, design pedagogy, revitalization, concept of sustainable development.*

Многие междисциплинарные научные исследования, начиная с 60-х годов XX в., были посвящены проблемам стремительного роста городов, истощению природных ресурсов и загрязнению окружающей среды, а позднее — проблемам сохранения культурного наследия. Все эти факторы, наряду с множеством других, связаны с концепцией устойчивого развития и положены в основу формулировок ряда ее целей [8].

Градостроительная, архитектурная, ландшафтно-архитектурная, дизайнерская деятельность в области средового подхода, внимание к которым проявляется в работах выдающихся российских и зарубежных архитекторов историков архитектуры [1 2], имеет большое значение для достижения целей устойчивого развития. В исследованиях ученых, разрабатывающих эту идею, утверждается, что дизайнер среды должен стать проводником социальных инноваций, продолжающих «творение мира» на современном этапе [9]. В связи с этим, ключевым аспектом миссии дизайнера среды становится междисциплинарная коммуникативная компетентность. Подобная компетенция позволяет учитывать и синтезировать все факторы, влияющие на область дизайн-проектирования среды на уровне формирования концепции, способствует эффективному взаимодействию между всеми участниками работы [9].

На основе опыта подготовки дизайнеров среды в Санкт-Петербургском государственном университете (далее — СПбГУ) важным условием овладения ими междисциплинарной компетентностью означает готовность к профессиональной коммуникации как способу совместной коллективной теоретико-практической работы в интересах достижения целей устойчивого развития, в частности, в области ревитализации объектов историко-культурного наследия, определения стратегии их развития, выявления уникальности, «духа места» возрождаемых территорий. При таком целеполагании очевидна необходимость овладения опытом проведения научных исследований, основанных на междисциплинарных подходах.

Одним из наиболее длительных, программно-формирующих баланс исторических, культурных и проблемно-ориентирующих исследований стал поиск возможностей возрождения комплекса «Дача Бенуа» в Петергофе, находящегося в оперативном управлении СПбГУ и являющегося его загородной базой для пленэрных и обмерных практик студентов творческих направлений обучения.

Комплекс «Дача Бенуа» включает дом М. Н. Бенуа (архитектор Л. Н. Бенуа, 1892), расположенных вблизи него дач А. А. Грубе, Л. И. Крона, Ф. Сан-Галли и др. построек, а также парка дачного комплекса «Бобыльск» («Просвещение»). Территория базы — бывший дачный поселок деревни Бобыльской, общей площадью 10 га. Поселок расположен на берегу Финского залива и обладает непревзойденными по привлекательности и ценности пейзажами [3; 7]

Дача М. Н. Бенуа — уникальный памятник деревянного зодчества конца XIX в., единственная сохранившаяся из трех дач семьи Бенуа, возведенная Л. Н. Бенуа в едином ансамбле с остальными. Находящийся в ведении СПбГУ с 1970 г. комплекс «Дача Бенуа», практически не используется, некоторые памятники архитектуры руинированы, другие нуждаются в реставрации и в воссоздании многочисленных утрат, территория также нуждается в благо-

устройстве. Анализ этой ситуации стал предметом пристального внимания педагогов и студентов направления дизайн среды факультета искусств. На протяжении нескольких лет на территории комплекса «Дача Бенуа» проводились пленэрные и обмерные практики. Одновременно он побудил научно-исследовательский интерес как к этой, так и близкой к ней средовой проблематике [4; 5; 6].

Феномен семьи Бенуа является одним из наиболее известных в истории искусства примеров художественных династий как в России, так и за рубежом, обладающих до сегодняшнего дня высоким статусом в мире искусства. Архитектурно-художественные особенности дачи М. Н. Бенуа, — уникального памятника деревянной архитектуры конца XIX — начала XX в., делают ее не только объектом исследовательской работы в целях его сохранения и реставрации, но и мастерским произведением, который должен быть введен в культурный оборот действующих памятников исторического наследия. Именно эти обстоятельства позволили нам привлечь внимание как к методическому процессу подготовки магистерских исследований, проведенных на факультете искусств СПбГУ, так и к тому процессу, над которым увлеченно, в полном взаимопонимании, работали студенты и педагоги отделения средового дизайна факультета искусств СПбГУ. Решение задач, поставленных перед магистрантами, должно было привести к возрождению традиций этого места, его духа, в связи с преобладающим значением в его истории семьи Бенуа — знаменитой художественной династии, которая отметила в 2019 г. 225 лет пребывания в России.

Актуальность задач и целевая установка на восстановление этого комплекса как объекта культурного наследия, отвечающего критериям устойчивого развития, в том числе обладающего новыми функциями, достаточная сложность решения этих задач — все это потребовало разработки новых методов ведения исследования. Был предложен так называемый «метод-приём», который предполагает последовательное возвращение к проблемной теме с новыми проектантами, с целью проведения научных работ, опирающихся на результаты предыдущих исследований, для решения задач на более высоком уровне.

Первым шагом реализации этого метода были выполнены в 2011 и 2012 гг. магистерские диссертации на тему «Ревитализация исторического архитектурно-ландшафтного комплекса базы СПбГУ “Дача Бенуа”. Методы сценографии среды и эко-дизайна» (магистрант Дерюгин Л., научный руководитель Петрашень Е. П.). Этот этап проектирования комплекса «Дача Бенуа» основывался на сценографическом подходе к процессу ревитализации. Цель исследования — создание динамичной, разноплановой инфраструктуры комплекса «Дача Бенуа», которая обеспечивала бы возможность его сохранности как памятника культурного наследия и дальнейшего развития его потенциала в современных условиях. Гипотеза заключалась в разработке стратегии сохранения и развития комплекса «Дача Бенуа» и воссоздании на основе его исторически сложившегося ландшафта инновационных особенностей культурно-просветительской и образовательной среды творческой базы СПбГУ. Результатами работы стало концептуальное предложение ревитализации комплекса «Дача Бенуа» как уникального архитектурно-ландшафтного объекта.

Следующим этапом в разработке этой же темы можно считать диссертацию, выполняющуюся параллельно, но спланированную в более практическом направлении, с опорой на теоретическую базу, подготовленную в предыдущей работе: «Ревитализация исторического архитектурно-ландшафтного комплекса базы СПбГУ «Дача Бенуа»: метод интеграции объектов современного архитектурного дизайна» (магистрант Лебедева Е., научный руководитель Алферовский К. А.). Развивая и углубляя основные идеи предыдущего исследования, работа Лебедевой рассматривает возможности включения в среду новых объектов, направленных на обеспечение разнообразия функциональных и эстетических качеств и повышение экономической жизнеспособности объекта.

Ряд идей, возникших уже на завершающем этапе исследований и даже после защиты описанных магистерских диссертаций, стал основой для курсовых работ и выпускного творческого проекта бакалавра дизайна Ван Ли «Концепция арт-резиденции СПбГУ в Петергофе», выполненного под руководством Е. П. Петрашень в 2015 г. В частности, именно в этой работе функция Арт-резиденции впервые была предложена в качестве основной для ревитализации одной из дач комплекса — дачи Л. И. Крона.

Магистерская диссертация М. Светловой (научные руководители Петрашень Е. П., Сперанская В. С.), прошедшая защиту в 2019 г., обобщает все предыдущие исследования и предусматривает восстановление и ревитализацию памятников архитектуры и парка. На основе всего комплекса исторических дач предложено создание Арт-резиденции международного и междисциплинарного формата в ландшафтной среде общественного парка, ориентированного на рекреационно-досуговую и просветительскую деятельность с размещением идейно-смыслового ядра представленной концепции, музея и творческих мастерских в стенах дачи М. Н. Бенуа. В диссертации проведен историко-культурный анализ, анализ инфраструктуры, целевой аудитории, сообществ жителей Петергофа в социальных сетях, интервью с экспертами, выдвинута гипотеза оптимальной функциональной адаптации, проведен социологический опрос для проверки гипотезы. В результате:

1. Разработана устойчивая модель ревитализации комплекса «Дача Бенуа»;
2. Составлено экономическое обоснование проекта;
3. Предложена концепция приспособления всего комплекса для современного использования;
4. Представлен дизайн-проект устойчивой модели ревитализации комплекса «Дача Бенуа в Петергофе (Рис. 1).

Анализ результатов педагогической практики, основанной на применении метода-приёма в качестве ресурса, наряду с общеметодологическими и иными методами, показывает, что вследствие такого подхода, максимально расширяется профессиональный кругозор студента, формируется ценностная платформа проектного мышления с учетом концепции устойчивого развития с учетом ее междисциплинарных аспектов и, что очень важно, развиваются коммуникативные и исследовательские навыки. Достигнутые результаты также дают основание наметить основные тенденции, проявившиеся в процессе работы над проектом комплекса «Дача Бенуа» с будущими специалистами в области дизайна среды:

- осознание особой ценности наследия деревянного зодчества и необходимости его сохранения как культурно-значимого императива;
- понимание особенностей деревянного зодчества, а также важности обращения к поискам культурной идентификации прошлого и настоящего, учету «духа места»;
- постижение форм архитектурного языка деревянного зодчества, т. е. освоение композиционных и декоративно-пластических особенностей деревянной архитектуры, необходимых для проведения ремонтно-реставрационных работ;
- формирование бережного отношения к природно-ландшафтной среде, сохранение императива пейзажности в парковом ландшафте, понимание недопустимости нарушения биоразнообразия и грубого вторжения современного урбанистического благоустройства в парковый ландшафт;
- включение, в качестве ресурса, наряду с общеметодологическими и иными методическими подходами, метода-приёма последовательно проведенных учебных исследований, в результате которых удалось добиться достижения всестороннего, взвешенного результата, а именно:

- сделать новый шаг в сфере охраны памятников, дав пример решения чрезвычайно остро стоящей проблемы сохранения объектов деревянной дачной архитектуры окрестностей Санкт-Петербурга;
- создать уникальную среду для творчества и взаимодействия деятелей всех видов искусств и их ценителей — как жителей Петергофа, так и гостей из других регионов, а также для студентов СПбГУ разных направлений обучения.

Рис. 1 Устойчивая модель ревитализации комплекса «Дача Бенуа в Петергофе. Дизайн М. Светловой.

Подготовка кадров по данному методу обеспечивает появление на рынке труда дизайнеров среды широкого профиля, обладающих междисциплинарной и коммуникативной компетентностью. В творческих коллективах, по отзывам работодателей, выпускники СПбГУ становятся ценными сотрудниками, способными к исполнительской и исследовательской работе, к проявлению инициативы и принятию обоснованных проектных решений. Мы надеемся, что развитие этой методики, а также достижение выпускниками СПбГУ профессиональной зрелости, будет все больше проявляться в повышении качества объектов, создаваемых при участии дизайнеров среды, способствовать формированию устойчивой городской среды.

При этом следует признать, что теоретическая основа устойчивого развития слабо внедрена в образовательный процесс. Но также становится понятно, что подобная компетенция не может быть достигнута в полной мере исключительно в рамках образовательного процесса в ВУЗе, даже на уровне магистратуры, она должна получить развитие уже в процессе профессиональной деятельности и постоянного процесса самообразования в течение всей жизни.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Venturi R. Complexity and Contradiction in Architecture. 2nd ed. – New York: Museum of Modern Art, 1977. – 136 p.
2. Гутнов А. Э., Глазычев В. Л. Мир архитектуры: (Лицо города). – М.: Молодая гвардия, 1990. – 352 с. – (Эврика).
3. Лисовский В. Г. Леонтий Бенуа. – СПб.: Белое и черное, 2003. – 350 с. – (Архитекторы Санкт-Петербурга / Науч. ред. Б. М. Кириков).
4. Петрашень Е. П. Креативная среда. Феномен колоний художников, дач и усадеб деятелей культуры // Проблемы реконструкции и реставрации памятников исторического и культурного значения. Всероссийская конференция: сборник докладов / Санкт-Петербургский гос. ун-т. Факультет искусств. – СПб.: [б. и.], 2011. – С. 101–114.
5. Петрашень Е. П., Алферовский К. А., Дерюгин Л. Н., Лебедева Е. В. Восстановление ансамбля дач семьи Бенуа — уникального памятника архитектуры XIX века // Всероссийская конференция «Использование современных мультимедийных технологий в целях исследования, сохранения и реставрации объектов культурного наследия»: сборник докладов / Санкт-Петербургский гос. ун-т. Факультет искусств. – СПб.: Санкт-Петербургский гос. ун-т. – 2012. – С. 74–80.
6. Сперанская В. С. Художественные практики в жилой среде Ленинграда — Санкт-Петербурга // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2016. – № 4. – С. 83–85.
7. Фролов В. А. Деревня Бобыльская и семья Бенуа // Фролов В. А. Петербургская мозаика. Город — Династия — Культура: сборник статей / Федер. агентство по культуре и кинематографии, Рос. ин-т истории искусств. – СПб.: РИИИ, 2006. – С. 239–249.
8. The Pearl Diver the Designer as Storyteller. Desis Philosophy Talks: Storytelling and Design for Social Innovation / ed. by E. Bertolotti, H. Daam, F. Piredda, V. Tassinari. – Milano: DESIS Network Association — Dipartimento di Design, 2016. URL: https://ia801604.us.archive.org/22/items/ThePearlDiver_DESIS/ThePearlDiver_DESIS.pdf (дата обращения: 19.01.2018)
9. The Sustainable Development Goals. What Local Governments Need to Know. – [S. l.]: United Cities and Local Governments, [s. d.]. URL: https://www.uclg.org/sites/default/files/the_sdgs_what_localgov_need_to_know_0.pdf (дата обращения: 21.01.2018).

© Петрашень Е. П., Сперанская В. С., 2021.